

ئۇيغۇر تېبابىتى تەتقىقات ۋە خىيى
GELENEKSEL UYGUR TIBBI | TRADITIONAL UYGHUR MEDICINE
ARAŞTIRMALARI VAKFI | RESEARCH FOUNDATION
وقف الطب الأيوغوري للبحوث

Makale No: GUTAV-2026-010 | Tarih: 09.03.2022 | www.gutavakfi.org

ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى ۋە ئۇنىڭ دۇنيا ئەنئەنىۋى تېبابەتچىلىكىگە كۆرسەتكەن تەسىرى

The Current Status of Uyghur Medicine and Its Influence on World Traditional Medicine

مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى¹ Muttalip Ali Hacı Emçi

قىسقىچە مەزمۇنى: بۇ ماقالىدە ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ پەيدا بولۇش، راۋاجلىنىش جەريانىدىكى تۆھپىكار شەخسلەر ۋە ئۇلارنىڭ يازغان ئەسەرلىرى، ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ھازىرقى تەرەققىيات ئەھۋالى بىلەن بىرلەشتۈرۈلۈپ ئوتتۇرا قۇيۇلدى.

ناچقۇچلۇق سۆزلەر: ئۇيغۇر تېبابىتى، پەيدا بولۇش، تەرەققىيات.

Abstract: This article presents the emergence and development process of Uyghur Medicine, the distinguished figures who contributed to its advancement and their works, together with the current development status of Uyghur Medicine.

Keywords: Uyghur Medicine, emergence, development

بېشى ئىلگىرىكى ساندا

¹ ئاپتور: مۇدىر ۋىراج، پروفېسسور بولۇپ، خوتەن ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسى ۋە ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومىدا 40 يىلدىن ئارتۇق ئەمەلىي داۋالاش ۋە ئوقۇتۇش خىزمىتى بىلەن شۇغۇللانغان. ئۇيغۇر تېبابىتى دەرسلىك ماتېرىياللىرى قاتارلىق 30 پارچىدىن ئارتۇق تېببىي كىتاب يازغان. ئۇيغۇر تېبابىتى تەتقىقات ۋە مۇھىم قۇرغۇچىسى، ئۇيغۇر تېبابىتى ئىلمىي ژورنىلىنىڭ باش مۇھەررىرى.

Yazar: Profesör .Hoten Uygur Tıp hastanesinin başhekimidir. Geleneksel Uygur Tıp Meslek Yüksekokulunda 40 seneyi aşkın süre öğretim üyesi olarak görev alırken Uygur tıbbi ve farmakonozi ile ilgili otuzdan fazla ders kitaplarının hazırlanma komisyonunda yer almış ve belli sayıda telif eserleri vardır. GELENEKSEL UYGUR TIBBI ARAŞTIRMALARI VAKFI kurucusu, Uygur tıbbi araştırmaları dergisinin başeditörüdür.

ھازىر خەلقئارادا ئەنئەنىۋىي تېبابەتچىلىكنى تارىخ ياراتقان، بىزنىڭ ئەجدادلىرىمىز ئەقىللىق، دۇنيا مەدەنىيىتىنى بىز ياراتقان دەيدىغان دۆلەتلەر بەس - بەستە ئوتتۇرىغا چىقىپ ئەنئەنىۋىي تېبابەت بىزگە مەنسۇپ، ئۇنى خەلقئاراغا بىزنىڭ سىستېمىمىز بىلەن تارقىتىپ، بىزنىڭ نامىمىز بىلەن ئوتتۇرىغا چىقىرىش كېرەك دەپ ھىندىستان بىلەن خىتاي بەيگىگە چۈشۈپ تىركىشىۋاتقىلى نەچچە ئون يىللار بولدى. شۇڭا بىز مۇھاجىرەتتىكى بارلىق تەشكىلاتلار، ھەر ساھە جامائەتلەر بىرلىك ھاسىل قىلىپ، ئۆزىمىزنىڭ ئۇيغۇر تېبابىتىدىن ئىبارەت ئۇيغۇر مەدەنىيەت تارىخىدىكى مەۋجۇد دىيىتىمىزنى تۈركىيە، ئۆزبېكىستان، قازاقىستان، قىرغىزىستان، تۈركمەنىستان ۋە ئەزمەربەيجان قاتارلىق ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە ۋە شۇ دۆلەتلەردىكى ھەر مىللەت قېرىنداشلار بىلەن بىرلىكتە خەلقئاراغا تونۇتۇش ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشمىز ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ قالدى، تارىخىي مەۋجۇد دىيىتىمىزنى تارىخ بېتىگە يېزىپ قالدۇرۇشتا مۇھاجىرەتتىكى پۈتۈن ئۇيغۇرلارنىڭ مەسئۇلىيىتى ۋە مەجبۇرىيىتى بار.

2014 - يىلى تۈركىيە ھۆكۈمىتى تۈركىيەدە تۈرك ئەنئەنىۋىي تېبابەتتىكى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە تۈركىيە خەلقىنىڭ ئەنئەنىۋىي تېبابەتكە بولغان ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش مەقسىتىدە، مەدەنىيەت جەھەتتە ئۆزىگە ئەڭ يېقىن بولغان مىللەتلەردىن ئەنئەنىۋىي تېبابەتنى قوبۇل قىلىش ئۈچۈن ئەنقەرە يىلدىرىم بەيازىت ئۈنۋېرسىتېتى قاتارلىق بىر نەچچە ئۈنۋېرسىتېتلارنىڭ ئوقۇتقۇچىلىرى، تېبابەت تەتقىقاتچىلىرى ۋە دوختۇرلىرىدىن بىر ھەيئەت تەشكىللەپ ئەزمەربەيجان، تۈركمەنىستان، قىرغىزىستان، ئۆزبېكىستان، قازاقىستان قاتارلىق ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ۋە خىتايغا تەكشۈرۈشكە ئەۋەتىدۇ. بۇ تەكشۈرۈش ھەيئىتى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى دۆلەتلەر ۋە خىتاينىڭ ئىچكىرىدىكى ئۆلكىلىرىنى تەكشۈرۈپ بولۇپ ئۈرۈمچىگە كېلىدۇ. ئۇلار ئۈرۈمچىدە ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ تەرەققىياتىنى كۆرگەندىن كېيىن ئۆزلىرى ئىزدەۋاتقان ئەنئەنىۋىي تېبابەتنىڭ دەل ئۇيغۇر تېبابىتى ئىكەنلىكىگە قانائەت ھاسىل قىلىپ، تۈركىيە ھۆكۈمىتىگە تۈركىيەدە ئەنئەنىۋىي تېبابەتچىلىك شەكىللەندۈرۈشتە ئۇيغۇر تېبابىتى ئىلمىنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ تۈرك ئەنئەنىۋىي تېبابىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە بولىدىغانلىقى ھەققىدە دوكلات يوللايدۇ. تۈركىيە ھۆكۈمىتى تۈركىيەدە ئۇيغۇر تېبابىتى مەركەزلىرىنى بارلىققا كەلتۈرۈش ۋە كېڭەيتىش مەقسىتىدە ئەنقەرە يىلدىرىم بەيازىت ئۈنۋېرسىتېتىنى بۇ تۈرگە مەسئۇل قىلىدۇ ۋە مەبلەغ سالغۇچىلارنى چاقىرىدۇ، ئۇيغۇر كارخانىچىلاردىن ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك-دورگىرلىكىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا ھېرىسمەن كىشىلەردىن تەشكىللەنگەن بىر تۈركۈم كىشىلەر تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر تېبابىتى تۈرىگە مەبلەغ سېلىش ئۈچۈن، ئۆزلىرىنىڭ شەخسىي مەبلەغىدىن 10 مىليون ئامېرىكا دوللىرى مەبلەغ توپلاپ، خىتاي ھۆكۈمىتىگە ئىلتىماس سۇنىدۇ، خىتاي مەركىزى ھۆكۈمىتىنىڭ تەستىقلىشى بىلەن مەبلەغ سالغۇچىلار تۈركىيەنىڭ قىزىلچا ھامام رايۇنىدىن 24000 كۋادرات مېتىر زىمىن سېتىۋالىدۇ.

2015 - يىلى 7 - ئايلاردا ئۈرۈمچىدىكى تېببىي ئۈنۋېرسىتېتى (شىنجاڭ تېببىي ئۈنۋېرسىتېتى)، سابىق مۇدىرى، پروفېسسور، دوكتور خالمۇرات غوپۇر، خوتەندىكى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومى (شىنجاڭ تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومى) سابىق مۇدىرى، مۇدىر ۋىراج، پروفېسسور تۇرغۇن ئۆمەر بىر ھەيئەت تەشكىللەپ، ئەنقەرەنىڭ قىزىلچە ھامام رايونىغا كېلىپ، ئۇيغۇر تېبابىتى مەركىزىي بىناسى سالماقچى بولغان يەرلەرنى كۆزدىن كەچۈرۈش بىلەن ئۇيغۇر تېبابىتىنى تۈركىيەگە كېڭەيتىش ھەققىدە ئەنقەرە يىلدىرىم بەيازىت ئۈنۋېرسىتېتى بىلەن كېلىشىمىنى كېلىشىمدە ئەنقەرە يىلدىرىم بەيازىت ئۈنۋېرسىتېتى سابىق مۇدىرى پروفېسسور، دوكتور مەتىن دوغان، ئەنقەرە يىلدىرىم بەيازىت ئۈنۋېرسىتېتى تەكلىپلىك ئوقۇتقۇچىسى پروفېسسور، دوكتور ئابدۇرەشىد جىلىل قارلۇق، تېببىي ئۈنۋېرسىتېتى (شىنجاڭ تېببىي ئۈنۋېرسىتېتى)، سابىق مۇدىرى، پروفېسسور، دوكتور خالمۇرات غوپۇر، ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومى سابىق مۇدىرى، مۇدىر ۋىراج، پروفېسسور تۇرغۇن ئۆمەر، ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومى ئوقۇتقۇچىسى مۇدىر ۋىراج، پروفېسسور مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى ۋە ئەنقەرە گازى ئۈنۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى، پروفېسسور، دوكتور ۋارسجان چاقانلار مۇبارىكىدى. بۇ قېتىمقى كېلىشىمدە ئەنقەرە يىلدىرىم بەيازىت

ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر تېبابىتى ئوقۇتقۇچىلىرى ۋە تېببىي داۋالاش-دورىگەرلىك مۇتەخەسسسلرىنى تۈركۈملەرگە بۆلۈپ تۈركىيەگە ئەۋەتىپ تۇرۇشنى تەلەپ قىلىدۇ.

2015 - يىلى 10 - ئايلاردا، مەبلەغ سالغۇچىلاردىن بىر قانچە كىشى ئۈرۈمچىدىن تۈركىيەگە كەلگەن بولۇپ، ئۇلارنىڭ ئىچىدە قەشقەرلىك ئابدۇشۈكۈر ھاجىم، ياقۇپ ھاجىم، ئارتۇشلۇق كېرەم ھاجىم، ئەھمەد ھاجىم ۋە كورلىلىق ئابدۇرېھىم ھاجىم قاتارلىقلار بار ئىدى، ئۇلارنىڭ ئېيتىشىچە مەبلەغ سالغۇچىلارنىڭ ئىچىدە، خوتەنلىك جىللىل ھاجىم خەلىپە، ئابدۇراھمان ھاجىم تاش ۋە ئابدۇكېرىم مۇئەللىملەر قاتارلىقلار بار ئىدى.

ئۇيغۇر تېبابىتى مەركىزىي بىناسى ۋە باشقا لايىھىلەرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئۈچۈن، پروفېسسور، دوكتور ۋارىسجان چاقان بىلەن ئىككىمىز مەبلەغ سالغۇچىلاردىن قەشقەرلىك ئابدۇشۈكۈر ھاجىم، ياقۇپ ھاجىم، ئارتۇشلۇق كېرەم ھاجىم، ئەھمەد ھاجىم ۋە كورلىلىق ئابدۇرېھىم ھاجىم قاتارلىقلار بىلەن بىرلىكتە قىزىلچا ھامامدا تۇرۇپ خىزمەت قىلغان ئىدۇق. ئۇ يەردە سېتىۋېلىنغان زېمىنغا ئەنئەنىۋىي ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك تەتقىقات مەركىزى، ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك تەربىيەلەش مەكتىپى، ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك شىپاخانىسى ۋە زامانىۋىي ئۇسلۇبتىكى پىششىق دورا مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلەپچىقىرىش زاۋۇتى قاتارلىق لايىھىلەر بويىچە قۇرۇلۇش باشلىنىپ، ئالتە قەۋەتلىك 8700 كۋادرات مېتىرلىق قۇرۇلۇش گەۋدەسى تاماملانغان ئىدى. ئەمما مەبلەغ سالغۇچىلار مەبلەغ تۇلۇقلاش مەقسىتىدە ۋەتەنگە كېتىپ، سىياسىي سەۋەبلەر بىلەن قايتىپ كېلەلمەي قالغانلىقتىن بۇ قۇرۇلۇش يېرىم ھالەتتە توختاپ قالدى.

شۇنىڭ بىلەن مۇھاجىرەتتە ئۇيغۇر تېبابىتىگە ۋارىسلىق قىلىش، ئۇنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ خەلقئارا لاىشتۇرۇش ۋە كەلگۈسى ئەۋلادلارغا مىراس قالدۇرۇشتەك ئالىي مەقسەت ۋە غايىلەر بىلەن 2016 - يىلى تۈركىيەدە «ئۇيغۇر تېبابىتى تەتقىقات ۋەمخپى» نى قۇردۇق. بۇ ۋەمخپىنىڭ ئىشلىرىنى ئادەم تەربىيەلەشتىن باشلاشنى قارار قىلغاندىن كېيىن، مەزكۇر ۋەمخپە قارمىقىدا ھەقسىز ئۇيغۇر تېبابىتى بويىچە تەربىيەلەش كۇرسى ئورۇنلاشتۇرۇپ، 2016 - يىلىدىن 2022 - يىلىغىچە ئىستانبۇلدا ئالتە ئايلىق، بىر يىللىق، ئىككى يىللىق، ئۈچ يىللىق ھەقسىز توققۇز قارار ئوقۇغۇچى تەربىيەلىدۇق. ئۇلارنىڭ كۆپ قىسمى تۈركىيە ۋە دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا ئۇيغۇر تېبابىتى بىلەن شۇغۇللانماقتا.

ئۇيغۇر تېبابىتى تەتقىقات ۋەمخپى نامىدا 2019 - يىلى 12 - ئاينىڭ 29 - كۈنى ئىستانبۇلدا مۇھاجىرەتتىكى تۇنجى قېتىملىق «خەلقئارالىق ئۇيغۇر تېبابىتى ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى» ئاچتۇق. يىغىنغا پروفېسسور، دوكتور، تېببىي-پەن مۇتەخەسسسلەر كەسىپداشلاردىن بولۇپ 300 دىن ئارتۇق كىشى قاتناشتى، 80 دىن ئارتۇق كىشى سۆز قىلدى ۋە تۇنجى سان ئۇيغۇر تېبابىتى ئىلمىي ژۇرنىلى چىقىرىلدى. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ۋەمخپە نامىدا ئۇيغۇر تېبابىتى ئىلمىي جەمئىيىتى قۇرۇلۇپ، ئۇيغۇر تېبابىتى تەتقىقات ۋەمخپىسىنىڭ مۇھاجىرەتتە ئۇيغۇر تېبابىتىگە ۋارىسلىق قىلىش، تەرەققىي قىلدۇرۇش، خەلقئارا لاىشتۇرۇش ۋە كەلگۈسى ئەۋلادلارغا مىراس قالدۇرۇش يولىدىكى غايە-نىشانلىرى ئۇقتۇرۇلدى. مۇھاجىرەتتىكى بارلىق ئۇيغۇر تېبابىتى خادىملىرىنى مەزكۇر ۋەمخپە بىلەن ماددىي ۋە مەنىۋىي جەھەتتىن ھەمكارلىشىش ئارقىلىق بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىش ۋە خىزمەت قىلىشقا چاقىرىلدى.

2015 - ، 2016 - يىللىرى مۇھاجىر بولۇپ تۈركىيەگە كەلگەن ئۇيغۇرلارنىڭ سانى كۆپ بولغاچ ۋەتەندىن خېلى بۇرۇن كەلگەن، دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ئۇيغۇر تېبابىتى كەسىپى خادىملار ياكى ئۇيغۇر تېبابىتىنى ئاز-تولا ئۆگىنىپ توختاپ قالغانلار، ئۆزلۈكىدىن ئۆگەنگەنلەر بولۇپ 300 دىن ئارتۇق ئەر-ئايال قېرىنداشلىرىمىز توققۇز قارار ھەقسىز تەربىيەلەش كۇرسلىرىدا يۈز تۇرانە دەرسكە قاتناشتى ياكى ئاۋاز بىلەن ئۆگىنىش ماتېرىياللىرىنى توردىن يەتكۈزۈپ بېرىش ئارقىلىق ئوقۇپ چىقىپ، ھازىرغىچە ئۆزلىرىگە لايىق ئۇسۇلدا ئۇيغۇر تېبابىتى كەسىپلىرى بىلەن شۇغۇللىنىپ، ئۇيغۇرلار ئارىسىدىلا ئەمەس بەلكى دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى مىللەتلەرگە ياخشى تەسىر قالدۇرۇپ كەلمەكتە.

ھازىر غىچە ئۇيغۇر تېبابىتى، دىئاگنوز قويۇش ۋە داۋالاش ئۇسۇللىرى توغرا بولسىلا دورا-رېتسىپلىرىنى ئەينەن قوللانسا قۇمۇ ياكى ئاز-تولا ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈپ ئىشلەتسە كىمۇ ئەجدادلىرىمىز بىزگە قالدۇرۇپ كەتكەن تېبابىتىمىز دۇنيا خەلقلىرى ئالدىدا بىزنى يەرگە قاراتماي ھەم ئىقتىسادىي كىرىم ھەم نام-ئابرويغا ئىگە قىلىپ كېلىۋاتىدۇ. بىزگە تېبابەتنى مىراس قالدۇرۇپ كەتكەن ئۇستاز-ئەجدادلىرىمىزدىن ئاللاھ رازى بولسۇن!

غەرب تېبابىتى ھازىرقى زامان مېدىتسىناسى دەپ ئاتىلىپ يۇقىرى سەۋىيە، يۇقىرى تېخنىكىلىق داۋالاش ئۇسۇللىرى ئارقىلىق تۈرلۈك جىددىي، ئېغىر كېسەللەرنى داۋالىيالايدىغان سەۋىيەگە يېتىپ، ئوپىراتسىيە ۋە ھەر خىل تەكشۈرۈش سايمانلىرى جەھەتتە تەرەققىي قىلدى دېگەن بىلەن ئۇنىڭ پەيدا بولغىنىغا ئاران 100 يىل بولغانلىقى، خېمىيەۋى دورىلار بىلەن داۋالاش، ھەر خىل نۇرلار ۋە ئوپىراتسىيە ئۇسۇللىرى بىلەن داۋالاش قاتارلىقلارنىڭ تەكرار داۋالاش، تەتقىق قىلىش ۋە ئەمەلىي داۋالاش تەجىربىلىرىدىن ئۆتكۈزۈش مۇددىتى قىسقا بولغانلىقى، ئەكس-تەسىرى كىشىلەردە كېسەلدىن قۇتۇلالماي ئاخىرقى ئۆمىرىگىچە داۋالانىپ ئۆتىدىغان ھالەتنى شەكىللەندۈرۈپ قويغانلىقى ئۈچۈن، پۈتۈن دۇنيا خەلقىدە كېسەل بولسا ئىلاج بار تەبىئىي دورا ۋە يېمەك-ئىچمەك بىلەن ئەنئەنىۋىي داۋالاش ئۇسۇللىرىنى قوللىنىپ داۋالاشنىڭ دولقۇنى كۈندىن-كۈنگە يۈكسەلمەكتە. شۇڭا دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى «WHO» نىڭ چاقىرىقى بىلەن 1992 - يىلى 10 - ئاينىڭ 24 - كۈنى، پۈتۈن دۇنيادىكى تىببىي مۇتەخەسسسلەر بېيجىڭغا يېغىلىپ خىتابنامىسىنى ماقۇللىغان. ئۇ «پۈتۈن دۇنيا خەلقىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى ساغلاملىق ئىشلىرى ئەنئەنىۋىي تېبابەتكە مۇھتاج!» ناملىق خىتابنامە ئىدى. شۇ كۈندىن ئېتىبارەن، پۈتۈن دۇنيادا 10 - ئاينىڭ 24 - كۈنى ئەنئەنىۋىي تېبابەت كۈنى دەپ خاتىرىلەپ كېلىۋاتىدۇ.

يېقىنقى 20 يىلدا ئەنئەنىۋىي تېبابەتنىڭ ئىشلىتىلىشى ياۋروپا، ئاۋستىرالىيە ۋە ئامېرىكىدا تېز سۈرئەتتە ئاشقان. ئاسىيا ۋە ئافرىقىدا ئەنئەنىۋىي تېبابەتنى قوللىنىدىغانلار ئومۇمىي نوپۇسنىڭ 80 پىرسەنتىنى ئىگىلەيدىكەن. دۇنيا سەھىيە ئورگانلىرىنىڭ دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، ئۆز دۆلىتىدە ئەنئەنىۋىي تېبابەتنى يولغا قويۇش سىياسىتىنى بەلگىلىگەن ئەزا دۆلەتلەرنىڭ سانى 1999 - يىلىدىكى 25 تىن 2002 - يىلىغا كەلگەندە 69 قا ئۆرلىگەن. ئەنئەنىۋىي تېبابەتنىڭ رولىنى بارغانسېرى تونۇپ يەتكەن نۇرغۇن دۆلەتلەردە ئەنئەنىۋىي تېبابەت ئۈنۈپ سېتىلىشى، فاكولتېتلار، بۆلۈم، مەخسۇس شىپاخانىلار ۋە كېلىنكىلار ئارقا-ئارقىدىن ئېچىلىۋاتىدۇ.

بۇ قېتىمقى Covid 19 (يەنى كورونا ۋىروسى) ۋىروس يۇقۇمى پۈتۈن دۇنيانى قاپلىغان مەزگىلدە، تەبىئىي دورا-دەرەمەكلەر بازىرى ۋە خەلق تېبابىتى ھالىتىدىكى داۋالاش ئۇسۇلىغا ئىگە بولسۇمۇ، سىستېمىلىق ئەنئەنىۋىي تېبابەت نەزەرىيەسى ۋە داۋالاش ئۇسۇلىغا ئىگە بولمىغان دۆلەتلەر بەكلا بىچارە ھالغا چۈشۈپ قالدى. دۇنيادا ئۆزىنى مەدەنىيەتلىك، زامانىۋىي پەن-تېخنىكىغا ئىگە مىللەت دەپ سانايدىغان دۆلەتلەر بۇ قېتىمقى يۇقۇمدا ئامالسىزلىقتىن ئۆزىنى قويىدىغانغا يەر تاپالماي قالدى، شۇنداقلا خورلۇق ھېس قىلىپ ئۆزلىرى كۆزگە ئىلمايدىغان مىللەت ۋە دۆلەتلەرنىڭ ۋىروسنىڭ ئالدىنى ئالدىغان چارە-تەدبىر ۋە تەبىئىي ئۆسۈملۈك دورا-دەرەمەكلەرنى قارىغۇلارچە قوللىنىشقا مەجبۇر بولدى ھەم ئۇنى قوللىنىپ بېقىش توغرىسىدا خەلىقلەرگە كەڭ تۈردە تەشۋىق قىلدى.

2020 - يىلى 3 - ۋە 5 - ئايلاردا دۇنيا بويىچە يۇقۇملانغانلارنىڭ سانى ئەڭ يۇقىرى پەللىگە چىقىپ، تىببىي خادىملار نېمە قىلارنى بىلمەي قالغان خەتەرلىك پەيتتە، 2017 - يىلى ئىستانبۇلدا قۇرۇلغان ئۇيغۇر تېبابىتى تەتقىقات ۋەخپىي مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك-دورگەرلىك خادىملىرىنى ئۆزلىرى تۇرۇۋاتقان دۆلەتلەردە دەر ھال تەشكىللىنىپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى داۋالاش ئۈچۈن قوللىنىدىغان كەلگەن چارە-تەدبىرلەرنى قىلىشىمىز كېرەك دەپ چاقىرىق قىلىپ، ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر تېبابىتى مۇتەخەسسسلرىدىن تەركىب تاپقان 28 كىشىلىك بىر پىدائىيلار گۇرۇپپىسى قۇرۇپ، ساھىبخان دۆلەتلەردىكى سەھىيە ئورگانلىرىغا دوكلات يېزىپ يوللاپ، ئۆزلىرىنىڭ شۇ دۆلەتلەردىكى سەھىيە خادىملىرى بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ يۇقۇمنىڭ ئالدىنى سېپىگە بارىدىغانلىقىنى، ئۇيغۇر تېبابىتى

دورلىرىدىن زۇكام جەۋھىرى، زۇپا شەرىپى، لوئۇق سۇئال، لوئۇق سەرىپىستان، كاشكاپ جەۋھىرى، زۇكام مەجۇنى، يۆتەل مەجۇنى، نەزلە شەرىپى قاتارلىق دورىلارنى يۇقۇملانغانلارغا ئىشلىتىپ داۋالىغىلى بولىدىغانلىقىنى، يۇقۇملانمىغانلارغا كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئۈنۈمنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى، ۋەتەننىڭ ئۈرۈمچىدىن خىتاينىڭ ۋىرۇس ئەڭ ئېغىر بولغان ۋۇخەن شەھىرىگە شۇ دورىلارنى يۆتكەۋاتقانلىقىنى ۋەدىئولۇق دەلىل-ئىسپاتلار بىلەن يېزىپ دوكلات قىلدى ھەم ئالدىنقى سەپكە مېڭىشقا تەييار تۇرۇپ، ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ يۈز-ئايروپىنى يەنە بىر قېتىم يۇقىرى كۆتۈردى، شۇنداقلا ئەخلاقىي مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلدى ۋە يەنە تۈركىيە، ئۆزبېكىستان، قازاقىستان، قىرغىزىستان قاتارلىق دۆلەتلەردىكى يۇقۇملانغان ياكى ئادەتتىكى زۇكام بولغان ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇرلار ئارقىلىق ئۇيغۇر تېۋىپلىرىنىڭ بۇ كېسەلگە قارىتا دورىسى بارلىقىنى ئاڭلىغان ۋە دورا تەلەپ قىلغان ھەر مىللەت خەلىقلەرگە دورىلارنى يەتكۈزۈپ بېرىپ، ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ يېڭىدىن پەيدا بولغان دۇنياۋى يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرگە تەبىئىي دورا-دەرەمەكلەر بىلەن چارە-ئامال قىلالايدىغان مول تەجرىبە، يۇقىرى ماھارەتكە ئىگە، ئىلمىي ئاساسىي بار سىستېمىلىق بىر تېبابەت ئىكەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم نامايەن قىلدى.

دېمەك ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئەمگەكچان ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئۇزۇن ئەسىرلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈرىشى، ئىلمىي تەجرىبە ۋە تۈرلۈك ئاغرىق-سىناقلىرىغا قارىتا ئەمەلىي ئېلىپ بارغان كۈرەشلىرى جەريانىدا يەكۈنلىگەن ئىلمىي يەكۈنى، شۇنداقلا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مەدەنىيەت مىراسلىرى ئىچىدىكى چاقناپ تۇرغان گۆھەر.

ئارخىئولوگىيەلىك ئىلمىي تەكشۈرۈشلەر، مەدەنىي يادىكارلىقلارغا ئاساسلانغاندا، ئۇيغۇرلار 5-ئەسىر ۋە ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى مەزگىللەردە ئورخۇن-يېنسەي يېزىقى (تۈرك-رونك يېزىقى) ۋە سوغدى يېزىقى ئاساسىدا بارلىققا كەلگەن قەدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىنى قوللانغان، ئۇلاردىن باشقا يەنە توخار يېزىقى (كۇچار يېزىقى) ۋە خوتەن يېزىقىنىمۇ قوللانغان. نېمىس ئالىمى ئالبېرت ۋون لىسوك (Albert Von Lesog) ئۆزىنىڭ بىر ئەسىرىدە «قەدىمكى شىنجاڭدا 17 خىل تىل، 24 تۈرلۈك يېزىق قوللىنىلغان» دەپ يازغان. ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى 2500 يىلدىن 4000 يىلغىچە بولغان تارىخقا ئىگە بولۇش بىلەنلا دۇنياغا مەشھۇر بولۇپ قالماستىن، بەلكى يازما يادىكارلىقلىرىنىڭ كۆپلۈكى بىلەنمۇ دۇنيا خەلقىنى ھەيران قالدۇرماقتا. بۇ ھەقتە ۋەتەننىڭ يازما خاتىرىلىرى، قېزىپ ئېلىنغان ئارخىئولوگىيەلىك ماددىي مەنبەلىرىدە ۋە چەتئەللەرگە ئېلىپ كېتىلگەن يازما ماتېرىياللاردا بېرىلگەن، لوندون، موسكۋا، لېنىنگراد، توكيو، پارىژ قاتارلىق شەھەرلەرنىڭ تارىخىي مۇزېيلىرىدا ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىگە ئائىت نۇرغۇن ماتېرىياللار ساقلانماقتا، بۇلارنىڭ بەزىلىرى تەرجىمە قىلىنىپ ئېلان قىلىنغان بولسىمۇ خېلى كۆپ قىسمى تەرجىمە قىلىنىپ ئېلان قىلىنمىدى.

شەرقىي تۈركىستاندا نۇرغۇنلىغان ئالىم، ھېكمەت (تېۋىپ) شائىر، يازغۇچى، تەرجىمانلار ئۆتكەن بولۇپ، ئۇلار يېزىپ قالدۇرۇپ كەتكەن يازما يادىكارلىقلار سان-ساناقسىز. ئۇلارنى مىلادىدىن 350 يىل بۇرۇن يېزىلغان يازما يادىكارلىقلاردىن سۈرۈشتۈرۈشكە بولىدۇ. مەسىلەن: مىلادىدىن بۇرۇنقى 350 يىللار بۇرۇن تېرىم (تارىم) يايلىقىدا ياشىغان غازىباي قەدىمكى خوتەن رايونى دائىرىسىدىكى نۇرغۇن دورىلارنى يەكۈنلەپ 312 ماددىلىق دورا قامۇسى «غازىباينىڭ ئوت-چۆپ دورىلار قامۇسى» دېگەن ئەسەرنى يازغان. تارىم ۋادىسىنىڭ چۇمۇ دېگەن يېرىدە تۇغۇلۇپ ئۆسكەن بۇددا دىنى ئالىمى ۋە مەشھۇر ئۇيغۇر تېۋىپى شىراخان تىبەتكە مۇدەرسلىك ۋە تېۋىپلىققا تەكلىپ قىلىنىپ ئېلىپ كېتىلگەن بولۇپ، ئۇ تىبەتتە نۇرغۇنلىغان ئەسەرلەرنى يازغان. تىببىي جەھەتتە ھازىرغىچە بىزگە مەلۇم بولغىنى «تىرىك تەننى ئۆلچەش»، «جەسەت ئاتلىسى» دىن ئىبارەت ئىككى ئەسەر بار.

خىتاينىڭ سۈي، تاڭ سۇلالىلىرى دەۋرى شەرقىي تۈركىستاننىڭ خىتاي بىلەن سودا ئالاقىسى تەرەققىي قىلغان دەۋىر بولۇپ، بۇ دەۋىردە «خوتەن تېكىستلىرى»، «تۇرپان تېكىستلىرى» ناملىق دۇنياغا مەشھۇر قىممەتلىك ئەسەرلەر بارلىققا كەلگەن. ئۇيغۇر ئالىمى لۇمىنشىن (普鲁明 - قالۇنا تاشنىڭ ئوغلى بولۇپ، ئەسلى ئىسمى تۆمۈر قوزۇق)

ئۆزىنىڭ «دېھقانچىلىق، ئۈجمچىلىك ۋە كىيىم-كېچەك ئاساسلىرى» دېگەن ئەسىرىدە دېھقانچىلىق، ئۈجمچىلىك ۋە كىيىم-كېچەك ھەققىدە يازغاندىن باشقا نۇرغۇنلىغان شىپالىق ئۆسۈملۈكلەر ھەققىدە تەپسىلىي توختالغان.

ئوتتۇرا ئەسىر ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ئالتۇن دەۋرىنى ياراتقان قاراخانىيلار خانلىقى (1221-840 مىلادى)، سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان ئىسلام نۇرىنى چاقىتىپ ئىلىم تارقىتىش مەقسىتىدە تۇنجى بولۇپ قەشقەر ئاتۇشتىكى مەشھەدنى «مەدرىسەئى ساجىيە»نى ئاچقان. بۇ مەدرىستە دىنىي بىلىملەر، تىبابەتچىلىك-دورېگەرلىك بىلىملىرى، ئاسترونومىيە، تەبىئەتتىن ئاسلىق، تىل-ئەدەبىيات ۋە ھېساب دەرسلىرى ئوقۇتۇلۇپلا قالماي يەنە ئاستوتىل، فارابى، ئىبن سىنا، خارەزمىي قاتارلىقلارنىڭ پەلسەپىلىرى ۋە شەرق كلاسسىكىلىرىدىن ئابدۇراخمان جامىي، نەۋائىي، شەيخ سەئىدى قاتارلىقلارنىڭ ئەسىرلىرىمۇ قوشۇپ ئوقۇتۇلغان، ھەر يىلى ھەممە ئىقتىداردىن مىڭلاپ ئوقۇغۇچىلار كېلىپ ئىلىم تەھسىل قىلغان. ساجىيە مەدرىسىدە ئوبۇل ھەسەن سەيىر ھاتەم، سەيىر جالالىدىن باغدادىي، جامالىدىن كاشىغەرىي، ئىمامدۇددىن كاشىغەرىي قاتارلىقلار دەرس ئۆتكەن بولۇپ بۇ مەدرىستە ئوقۇغانلاردىن نۇرغۇنلىغان مەشھۇر زاتلار، ئالىم، تېۋىپ، ھۈنەرۋەن، دانىشمەنلەر يېتىشىپ چىقىپ دۇنياغا تونۇلغان. مەسىلەن: بۇ مەدرىستىن دەسلەپتە يېتىشىپ چىققانلاردىن ئەللامە راشىدىن كاشىغەرىي، ئۆز دەۋرىنىڭ ئاتاقلىق مۇدەررىسى ۋە تارىخچىسى ئابدۇغاپپار ئىبنى ھۈسەيىن كاشىغەرىي، ئالاندىن مۇھەممەد خوتەنى، مۇھەممەد بىننى رەشىدىننى ئەلى قەشقەرىي، ئوبۇل فەيزى مۇھەممەد ئىبنى ھۈسەيىن بەيھەقى، مەھمۇد كاشىغەرىي، يۈسۈپ خاس ھاجىپ، مەھمۇد كاشىغەرىي ئۆستازى ھۈسەيىن خەلەف كاشىغەرىي قاتارلىقلار بار. بۇلاردىن بەزىلىرى بۇ مەدرىستە ئۇزۇن يىل مۇدەررىسلىك قىلغان. بۇ مەدرىسە ئىلىم-پەن مۇۋەپپەقىيەتلىرى قاتارىدا تىبابەتچىلىك-دورېگەرلىك ساھەسىدىمۇ غايەت زور مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى قولغا كەلتۈردى ھەمدە مېدىتسىنا مائارىپىغا تايىنىپ يۈزلەرچە داڭلىق ھۆكۈما، تېۋىپلىرىنى بارلىققا كەلتۈردى.

بۇ مەدرىسىدە ئۆتۈلگەن دەرسلىكلەردىن «ئاستوتىلدىن كېيىنكى ئىككىنچى ئۇستاز» دېگەن دۇنياۋى شۆھرەتكە ئېرىشكەن ئۇلۇغ ئالىم فارابى (مىلادى 870 - 950) نىڭ «ساراڭلىق ھەققىدە»، «ئەزلارنىڭ خىزمىتى ھەققىدە»، «روھ ۋە جان ھەققىدە»، «ئاڭلاش ۋە كۆرۈش ھەققىدە»، «پىكىر قىلىش، ئەقىل-ئىدراك ۋە ئۇنىڭ تاكامۇللىنىشى»، «ھۆكۈمالارنىڭ خۇسۇسىيەتلىرى ھەققىدە» قاتارلىق مۇھىم تىببىي ئەسىرلەر؛ ئىبن سىنانىڭ «ئەلقانۇن فىتتىب» قاتارلىق ئەسىرلەر؛ ئىمامدۇددىن قەشقەرىي نىڭ «شەرھى ئەلقانۇن (ئەلقانۇن فىتتىب شەرھىسى)»، «رىسالەئى چۆبچىن» قاتارلىق ئەسىرلەر بار ئىدى.

«ساجىيە مەدرىسى» دە مېدىتسىنا پەنلىرى مۇدەررىسى بولغان ھەم ئىبنى سىنانىڭ تىببىي تەلىماتلىرىنى خەلىقكە تونۇتقان ئۇيغۇر تىببىي ئالىمى ئىمامدۇددىن قەشقەرىي؛ ئىمامدۇددىن قەشقەرىي نىڭ داڭلىق شاگىرتلىرىدىن بولغان مۇھەممەد بىننى رەشىدىننى ئەلى قەشقەرىي؛ مەشھۇر ئالىم، تارىخشۇناس ھەم تىببىي پەنلەر ئۆستازى ئوبۇل فەيزى مۇھەممەد ئىبنى ھۈسەيىن بەيھەقى (مىلادى 996-1039) قاتارلىق ئالىملارنىڭ ئۇيغۇر تىبابىتىگە قوشقان تۆھپىسى ناھايىتى زور بولغانىدى.

بەزى ماتېرىياللاردا كۆرسىتىلىشىچە، «قۇتادغۇبىلىگ» داستانىنىڭ مۇئەللىپى يۈسۈپ خاس ھاجىپ (مىلادى) ماھىر تېۋىپ بولۇپ، تىبابەت ساھەسىدىمۇ ناھايىتى چوڭقۇر ئەمەلىي بىلىمگە ئىگە بولغان. شۇڭا مۇئەللىپنىڭ دۇنياۋى شۆھرەتكە ئىگە نادىر ئەسىرى «قۇتادغۇبىلىگ» تە ئۇيغۇر تىبابەتچىلىك-دورېگەرلىكىگە ئائىت نۇرغۇن مەلۇماتلار بولۇپ، تىبابىتىمىزنىڭ نەزەرىيە ئاساسلىرى بولغان تۆت چوڭ ماددا (تۆت تادۇ)، تۆت كەيپىيات، تۆت خىل مىزاج، تۆت خىلىت، كېسەل بولۇش، چۈش كۆرۈشنىڭ سەۋەبلىرى (خىلىتلار تەڭپۇڭلۇقىنىڭ بۇزۇلۇشى بىلەن چۈشنىڭ مۇناسىۋىتى)، ئۇلارنى تۈزەشنىڭ تەدبىرلىرى، ھەرخىل دورىلار، ھاراق ئىچىشنىڭ زىيانلىرى قاتارلىق كەڭ مەزمۇنلار سۆزلىنىدۇ. مەسىلەن، باھار پەسلىدە ياش كىشى چۈشە ھەممە يەرنى قىزىل، قوڭۇر كۆرسە، (6007 - بېيىت) ئۇنىڭ قان خىلىتى ئېشىپ كەتكەنلىكىنىڭ ئالامىتىدىن ئىبارەتتۇر، ئۇنىڭدىن قان ئېلىش لازىم (6008 - بېيىت)، ياز پەسلى بولۇپ چۈش

كۆرگۈچى يىگىت سېرىق، زەيران، ئال رەڭلەرنى كۆرسە، ئۇنىڭ سەپرا خىلىتى ئېشىپ كەتكەنلىكىدىندۇر، سۈرگە، تەرنىجىۋىل بېرىش كېرەك (6009 -، 6010 - بېيىت)، ئوتتۇرا ياشلىق كىشىلەر كۈز پەسلىدە قۇدۇق، تاغ قاتارلىق قارا نەرسىلەرنى چۈشسە، بۇ سەۋدا خىلىتىنىڭ ئېشىپ كەتكەنلىكىنىڭ ئالامىتى بولۇپ، مېڭىسىنى تازىلاش ۋە داۋالاش لازىم (6011 -، 6012 - بېيىت)، ياشانغان كىشىلەر قىش كۈنى ئاقار سۇ، يامغۇر - قار، مۆلدۈر چۈشسە، بۇ ئۇنىڭدا بەلغەم خىلىتى غالىپ بولغانلىقىنىڭ ئالامىتىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇنى تازىلاش ۋە ئىسسىقلىق نەرسىلەرنى بېرىش لازىم (6013 -، 6014 - بېيىت)، دەپ كۆرسەتكەن.

يۇقىرىقى بېيىتلاردىكى مەزمۇنلارنى تېبابىتىمىزنىڭ نەزەرىيەلىرى بىلەن سېلىشتۇرۇپ كۆرسەك، يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ كامالەتكە يەتكەن ھۆكۈمى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلايدۇ. شۇنىڭدەك يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ سۆزلىرى پەقەت 10 -، 11 - ئەسىرلەردىكى تېبابەتچىلىك نەزەرىيەسىنىڭ مەھسۇلى بولماي، بەلكى نەچچە ئەسىردىن بۇيان توپلانغان ئۇيغۇر تېبابىتىمىزنىڭ نەزەرىيە ئاساسلىرى ۋە داۋالاش قانۇنىيەتلىرىنىڭ نەمۇنىلىرى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاپ بېرىدۇ.

قاراخانىيلار خانلىقى دەۋرىدە يۈزلەرچە ھۆكۈم، تېۋىپلار مەيدانغا چىقىپ نۇرغۇن جاھىل خاراكتېرلىك ئېغىر كېسەللىكلەرگە داۋا تېپىپ، داۋالاپ، دىياگنوز بىلەن ئېنىقلاش، داۋالاپ ساقايتىش جەھەتتە تارىخىي خاراكتېرلىك زور مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈردى ۋە شۇ دەۋىردىكى ئۇيغۇر تېبابىتى كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش داۋالاش ئەمەلىيىتىدىن باشقا يەنە ئەرەب، ئىران، جۇڭگىي تېبابەتچىلىكى ۋە دورا ماتېرىياللىرى سودىسىنىڭ راۋاجلىنىشىغا مۇھىم ھەسسە قوشتى. شەرقىي تۈركىستاندىن چىقىدىغان ھەرخىل مۇھىم دورا-دەرەمەك ماتېرىياللىرى جۈملىدىن؛ لاجىۋەر كاشغەرى، سەپىداپ كاشغەرى، ۋەج خوتەنى (خوتەن ئىگىرى)، مىشكى خوتەنى (خوتەن ئىپارى) قاتارلىقلار شەرقىي رىم ۋە ئەرەب خەلىپىلىكلىرىدە دۇنياۋى شۆھرەت قازاندى.

ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ يېقىنقى مىڭ يىللىق تارىخىنى ئەسلىگىنىمىزدە، ئەبۇ ئەلى ئىبن سىنا (مىلادى 980 - 1037) نىڭ ئوتتۇرا ئەسىر تېبابەتچىلىكىگە قوشقان تۆھپىسىنى تىلغا ئالماي ئۆتەلمەيمىز. ئىبن سىنا تېببىي تەلىماتى 7 -، 8 - ئەسىرلەردە ئەرەبلەر تەرىپىدىن فەتىھى قىلىنغان كەڭ رايونلارنىڭ پەن-مەدەنىيىتى ئاساسىدا مەيدانغا كەلگەن. تارىخىي خاتىرىلەرگە قارىغاندا، ئىبن سىنا ئەرەب، ئىران ۋە ھىندى تېۋىپلىرىنىڭ تېبابەتچىلىك ھەققىدىكى داڭلىق ئەسەرلىرىنى ئۈگىنىپلا قالماي، بەلكى فارابى قاتارلىق ئۇيغۇر ئالىملىرىنىڭ تەلىماتلىرىنىمۇ چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرگەن، كېيىن ئاناتومىيە ئىلمى، فىزىئولوگىيە ئىلمى، پاتولوگىيە (كېسەللىنىش) ئىلمى ۋە شىپالىق دورىلار ئىلمى، ساقلىقنى ساقلاش ئىلمى، ئۇزۇقلۇقشۇناسلىق ئىلمى قاتارلىق ساھەلەرنى چوڭقۇر تەتقىق قىلغان. ئۇ يەنە «دانىشنامە»، «مەنتەقىل ئەل مەشرىقى»، «كىتابۇ شىفا»، «ئەلقانۇن فىتتىب» قاتارلىق مەشھۇر ئەسەرلەرنى يازغان. «ئەلقانۇن فىتتىب (تېبابەتچىلىك قانۇنلىرى)» ئۇنىڭ ئاساسلىق كىتابى بولۇپ، لاتىن تىلىدا 30 قېتىمدىن ئارتۇق بېسىلغانلىقى مەلۇم، بۇ كىتاب نەچچە يۈز يىل ئىچىدە شەرق ۋە غەرب مېدىتسىناسىنىڭ مۇقەددەس كىتابى بولۇپ كەلگەن، شۇڭا ئىبن سىنا ياۋروپادا «شاھى تىب» دەپ ئاتالغان.

قاراخانىيلار دەۋرىدىكى مەشھۇر تېبابەتشۇناس ئىمامدۇددىن قەشقەرى ئۇيغۇر تىلىدا «شەرىھى ئەلقانۇن» ناملىق ئەسەر يازغان ھەم ئىبن سىنانىڭ تېبابەتچىلىك كۆز قاراشلىرىنى شەرققە تونۇشتۇرۇشقا، ئۇنى راۋاجلاندۇرۇشقا زور تۆھپە قوشقان.

تەخمىنەن مىلادىيە 1137 - يىللىرى ئىسسىقكۆل ئارقىلىق قاراخانىيلارغا ھۇجۇم باشلىغان نايمان شاھزادىسى كۈچلۈك خان ھۆكۈمرانلىقى دەۋرىگە كەلگەندە، كۈچلۈك خان قەشقەرنى بېسىۋالدى ھەمدە بارلىق ئىلىم-مەرىپەت ئورۇنلىرىنى ۋەيران قىلىپ، قۇرئان تەپسىر قىلىشنى، ئىسلام تارىخى، ئىسلامىيەتكە ئائىت كىلاسسىك ئەدەبىيات ۋە تېببىي كىتابلارنى ئوقۇشنى مەنئىي قىلدى. ساجىيە مەدرىسى ۋە قاراخانىيلار خانلىقىنىڭ ئوردا كۈتۈپخانىسىنى ئېغىر دەرىجىدە

ۋەيران قىلىپ، نۇرغۇنلىغان قىممەتلىك كىتابلارنى كۆيدۈرۈپ ئۇلارنىڭ زىيانغا ئۇچرىشىغا ۋە ئىز-دېرەكسىز يوقىلىپ كېتىشىگە سەۋەب بولدى.

كۈچلۈك خان خوتەن، يەكەن ۋە قەشقەرلەرگە ھۆكۈمرانلىق قىلىش جەريانىدا يەرلىك مىللەتلەرنىڭ ئىسلام دىنىدىن ۋاز كېچىپ، نىستۇرىيان دىنىغا ئېتىقاد قىلىشقا زورلىغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە يەنە ئىسلام دىنى ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسسالامغا ھاقارەت كەلتۈرىدىغان گەپلەرنى قىلىپ ئەللامە ئەلانىدىن مۇھەممەد خوتەننى باشچىلىقىدىكى ئىسلام ئۆلىمالىرى بىلەن دىنىي بەس-مۇنازىرىگە چۈشكەن، بۇ مۇنازىرىدە ئۇنتۇرۇپ قويغان كۈچلۈك خان ئاچچىقىغا پايلىماي (ھازىرقى خوتەن ئەلنامە يېزىسى) دا 3000 نەپەر ئۆلىما ۋە ئالىبلارنى ۋەھشىيلەرچە قەتلە قىلغان. ئەللامە ئەلانىدىن مۇھەممەد خوتەننى ھەزرەتلىرىنى مەسجىت دەۋازىسىغا چاھار مىخ (ئىككى پۇت ۋە قولدىن مىخلاپ قويۇش) قېقىپ ئازابلىغان. ئەللامە ئاستا-ئاستا قانسىراپ شېھىت بولغان ۋە ئاخىرقى تىنىقىغىچە ئېتىقادىدىن يانمىغان. زالىم جاللات كۈچلۈك بۇنىڭ بىلەنلا قالماستىن ئەللامىنىڭ ئېسىل كۈتۈپخانىسى ۋە بارلىق مەسجىدلەرنى كۆيدۈرۈپ تاشلىغان. شۇ قېتىملىق كۆيدۈرۈلگەن كىتابلار ئىچىدە «فىقھى تىببىيە (تىبابەت قانۇنى)»، «زۇبىدەتۇل قاۋائىنۇل ئىلاج (داۋالاش قانۇنى دەستۇرى)»، «شەرىھى ئەلقانۇن فىتىئىب»، «دېۋانۇ لۇغەتىت تۈرك» ۋە «قۇتادغۇ بىلىگ» نىڭ قولىياز مىللىرىمۇ بار ئىكەن دەپ قەيت قىلىندۇ.

تارىخىي خاتىرىلەرگە ئاساسلانغاندا، موڭغۇللار ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە ئېلىپ كەتكەن ئۇيغۇر تېۋىپ-دوختۇر، دورىگەرلەر 200 دىن كۆپرەك بولۇپ، ئۇلارنىڭ كۆپ قىسمى ھەربىي دوختۇر سۈپىتىدە ھەر قايسى قوشۇن، قىسىملار بىلەن بىللە يۈرۈپ كېسەل داۋالىغان. ئاز بىر قىسمى ھۆكۈمرانلىق ئورگانلىرىدا قېلىپ خان-پادىشاھلارنى، ئەمەلدارلار ۋە يۇقىرى تەبىقە، ئاقسۆڭەكلەرنىڭ پەرزەنتلىرىنىڭ مەخسۇس دوختۇرى بولغان.

دېمەك ئەجدادلىرىمىز ئۇزاق ئەسىرلەردىن بۇيان كېسەللىككە قارشى ئېلىپ بارغان كۈرەشلىرى داۋامىدا ئىگە بولغان ھاسىلاتلىرى ۋە ياراتقان ئۇسۇل-تەجرىبىلىرىنى يەكۈنلەش ئاساسىدا، بىر قەدەر سىستېمىلىق نەزەرىيە ئاساسىغا، ئۆزگىچە داۋالاش ئۇسۇللىرى ۋە مول دورا بايلىقىغا ئىگە ئۇيغۇر تېبابىتى ئىلمىنى ۋۇجۇدقا چىقىرىپ، ئۆزلىرىنىڭ ماددىي ئېھتىياجىنى قامداپ كەلگەن ھەمدە داۋالاش، ساقلىقنى ساقلاش ئەمەلىيىتى داۋامىدا توپلىغان ۋە يەكۈنلىگەن تېبابەت نەزەرىيەلىرى، داۋالاش تەجرىبىلىرىنى يېزىق ئارقىلىق خاتىرىلەپ، كېيىنكىلەرنىڭ پايدىلىنىشى ۋە راۋاجلاندۇرۇشىغا قالدۇرغان. بۇلار دەۋىرلەرنىڭ ئۆتۈشى بىلەن تەدرىجىي رەتلىنىپ ۋە مۇكەممەللىشىپ، ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىنىڭ پۈتمەس-تۈگمەس مەنبۇئىي بايلىقىغا ئايلانغان.

ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ يۇقىرىقىدەك ئۇتۇقلىرى دۇنياۋى تېببىي ئىلىم خەزىنىسىگە، جۈملىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا تېبابەت خەزىنىسىگە قوشقان ئالاھىدە ئەھمىيەتلىك تۆھپىلەر بولۇپ، بىز ئۇنى چوڭقۇر ئىزدىنىش ۋە تەتقىق قىلىش ئارقىلىق، ئەجدادلىرىمىزنىڭ دۇنيا ئەنئەنىۋىي تېبابەتچىلىككە كۆرسەتكەن ئىلمىي تۆھپىلىرىنى قەدىرلىشىمىز ۋە ۋارىسلىق قىلىپ، يۈكسەلدۈرۈپ، تەرەققىي قىلدۇرۇپ خەلقئاراغا تونۇتىشىمىز كېرەك.

پايدىلانغان ماتېرىياللار:

1. ئۇيغۇر تېبابەت قامۇسى بىرىنچى توم، خەلق سەھىيە نەشرىياتى 2009-يىلى 2-نەشىرى
2. «ئۇيغۇر تېبابەت نەزەرىيە ئاساسلىرى ئىلمى» دەرسلىكى خەلق سەھىيە نەشرىياتى 1998-يىلى 8-ئاي 1-نەشىرى
3. ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومى ئىلمىي ژۇرنىلى 2005~2008-يىلى سانلىرى
4. «مەشھۇر ئۇيغۇر تېۋىپلىرى» قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى 1997-يىلى 1-نەشىرى
5. ئىككىرى نەزم، خەلق سەھىيە نەشرىياتى 2007-يىلى 1-نەشىرى
6. ئۇيغۇر تېبابىتى كىلاسسىك ئەسەرلىرى، خەلق سەھىيە نەشرىياتى 2010-يىلى 12-ئاي 1-نەشىرى